

काशीनाथ सिंह की कहानियों का शिल्पपरक अध्ययन

Sculpture Study of Kashinath Singhs Artworks

Paper Id : 20341 Submission Date : 2025-05-08 Acceptance Date : 2025-05-18 Publication Date : 2025-05-24

This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.16779430

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/anthology.php#8>

कल्याण कुमार झा

प्रोफ़ेसर

हिंदी विभाग

बी.आर.ए. बिहार विश्वविद्यालय

मुजफ्फरपुर, बिहार, भारत

सारांश

हिन्दी कहानी शिल्प और संवेदना का विकास कालखंड के हिसाब से समृद्धि की ओर जाता रहा है। चाहे कोई भी कालखंड हो रचना के वस्तु और रूप दोनों का समायोजन आवश्यक है। इसके बिना न तो वस्तु रचना बनती है और न रूप। रचना बनने के लिए दोनों की सहभागिता आवश्यक है। साहित्य-सृजन में वस्तु का चयन, उसका आकार अभिव्यक्ति और अभिव्यंजना महत्वपूर्ण पक्ष है। इतिहास के संदर्भ में रूप और वस्तु को लेकर काफी विवाद हुआ है। उतना कला क्षेत्र में किसी अन्य विषय पर विवाद नहीं हुआ है। वस्तुवादियों ने रूप का विरोध किया है तो रूप-वादियों ने वस्तुओं का। इस प्रकार शोध आलेख में काशीनाथ सिंह की कहानियों में शिल्प की वस्तुस्थिति पर समग्रता से विचार किया गया है।

सारांश का अंग्रेज़ी अनुवाद

The development of Hindi story craft and sensibility has been moving towards prosperity according to the period. Whatever the period, adjustment of both the subject and form of the creation is necessary. Without this, neither the subject nor the form of the creation is formed. The participation of both is necessary for the creation of a creation. In literary creation, the selection of the object, its shape, expression and expression are important aspects. In the context of history, there has been a lot of controversy about form and object. There has not been as much controversy on any other subject in the field of art. Objectivists have opposed the form, while formalists have opposed the objects. Thus, in this research article, the reality of craft in Kashinath Singhs stories has been considered comprehensively.

मुख्य शब्द

वस्तुवादियों, अभिव्यंजना, सहभागिता, अन्तर्वस्तु, अनुभूतिपरक, अन्तर्द्वन्द्व, एकान्वित, इत्यादि।

मुख्य शब्द का अंग्रेज़ी अनुवाद

Objectivists, Expression, Participation, Content, Experiential, Conflict, Solitary, etc.

प्रस्तावना

वस्तुकला साहित्य-सृजन का आधार है जो यथार्थ को स्थापित करने का प्रयत्न करता है। जो निम्न पंक्तियों से स्पष्ट है- “जब रचनाकार नये यथार्थ से वस्तु का संचयन करता है तो उस वस्तु में इतनी अधिक उर्जा होती है कि उसके रूप का स्वतः विस्फोट हो जाता है। यह विस्फोटन एक आन्तरिक प्रक्रिया है। इसलिए बहिर्जगत में हम इसका अस्तित्व नहीं देख पाते हैं।[1]

अध्ययन का उद्देश्य

उद्देश्य

कहानी शिल्प में संवेदनात्मक परिपाक, अभिव्यक्ति कौशल, चरित्रों का संयोजन, भाषा, बिम्ब, प्रतीक आदि का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। जो कहानी को आकार देते और प्रभाव भी, जो कुछ इस प्रकार स्पष्ट है- “अभिव्यक्ति कौशल में जहाँ कथावस्तु और चरित्रों का संयोजन, सुसंगठन, एकान्वित अपेक्षित है, वहीं कहानी कहने की कला, भाषा की स्वरूप-निर्मिति, बिम्ब, प्रतीक लोकोक्तियों, मुहावरों आदि के सहारे भाषा को समृद्ध करने की भी अपेक्षा रहती है। कथा के अनुरूप ही शब्दों का चयन तथा भाषा के अनुरूप मानक और आंचलिक रहती है। कथा को अपनी संवेदना से सराबोर करना भी रचनाकार का ही कर्तव्य है। उसमें उतार-चढ़ाव के साथ-साथ अन्तर्द्वन्द्व और संघर्ष का भी विनियोग अपेक्षित होता है। और तभी कहानी प्रभावित्व की कसौटी पर खरी उतरती है। घटना का संवेदनात्मक परिपाक ही कहानी में कथा-रस भी प्रस्तुत करता है। अर्थात् जिस रचनाकार की जितनी गहरी संश्लिष्ट संवेदना होगी, उसकी कहानी उतनी ही प्रभावशाली सिद्ध होगी।[3]

साहित्यावलोकन

हिन्दी कहानी में शिल्प की अनिवार्यता महत्वपूर्ण है। जो रचना को सशक्त और अनुभूतिपूर्ण बनाता है। हिन्दी कहानी में शिल्प के कारण ही अभिव्यक्ति और संवेदना उद्घाटित हो पाते हैं। समकालीन हिन्दी कहानी में शिल्प विधान कहानी की अन्तर्वस्तु को स्पष्ट करने में समर्थता है। जो निम्न पंक्तियों में द्रष्टव्य है- “यथार्थ के संवेदनात्मक चित्रण के साथ-साथ कहानी की वस्तु या फार्म को सशक्त बनाता है- संघर्ष और अन्तर्द्वन्द्व। इसके अभाव में कहानी नहीं बन पाती। वस्तुतः संघर्ष और अन्तर्द्वन्द्व भी कहानीकार का अपना भोगा हुआ या सघन अनुभूतिपरक होना चाहिए, तभी वह पाठकीय संवेदना की अभिव्यक्ति में सहायक और समर्थ होता है और कहानी सम्प्रेषणीयता की तुला पर खरी उतरती है। अर्थात् संवाद स्थापन में सहायक बनती है। ‘रावण’ (शयोराज सिंह बेचैन) एक ऐसी कहानी है जिसमें कथाकार के रूप में न देखकर जाति बिरादरी के भेदभाव के तले देखा जाता है। रावण का अभिनय करनेवाला चमार मूल सिंह जहाँ शहर में प्रशंसा और सम्मान प्राप्त करता है वहीं अपने गाँव में वह अपमान और पीड़ा सहता है। फलस्वरूप इसकी संवेदना और पीड़ा उभार पाती है और वह गाँव छोड़ने का निर्णय लेता है। इस निर्णय में अन्तर्द्वन्द्व भी है, वितृष्णा भी। इससे उत्पन्न पीड़ा-वेदना को शिल्प का स्वरूप देने में यह कहानी सफल होती है।[2]

मुख्य पाठ

काशी जी की कहानियों विधानात्मक प्रतिक्रिया व शिल्प के दृष्टिकोण से विविध प्रयोगात्मक प्रतीत होती हैं। जो खगेन्द्र ठाकुर के इन पंक्तियों में स्पष्टतः देखा जा सकता है- “काशीनाथ सिंह की कहानियों में शिल्पगत विविधता है। कहानी जीवन के एक टुकड़े और संवेदना के एक घनीभूत प्रसंग को पूरे जीवन को प्रतिबिम्बित करने में समर्थ है। ‘सुख’, ‘सन्तरा’, ‘चोट’ जैसी कहानियाँ इसके उदाहरण हैं। कहीं कई टुकड़े के एक साथ मिलने से पूरी कहानी बनती है। जीवन के अनेक प्रसंगों के माध्यम से व्यक्त होता है। ‘कहानी सराय मोहन की’, कविता की नयी तारीख’ ऐसी ही कहानियाँ हैं। लेकिन ‘सदी का सबसे बड़ा आदमी’ ‘जंगल जातकम’ जैसी कहानियों में शिल्प अलग हैं और घटनाएँ एक-दूसरे से अनायास जुड़ती चली जाती है और जीवन को समकालीनता के साथ ही ऐतिहासिक सन्दर्भ की तरह पेश करती हैं।”[4]

लेखक सामान्य लोकचेतना के मुताबिक शुरु में ही व्यंग्यात्मक लहजे में कह देता है कि कलिकाल की बीसवीं शताब्दी का आठवाँ चरण चल रहा है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि घोर कलिकाल बीत रहा है। परिवार में झमेला होते-होते एक दिन ऐसा हुआ कि बेटे ने बाप धर्णुधारी सिंह को पटक कर सीने पर चढ़कर मारा, छाती के बाल नोच लिये और पतोहू ने एक दिन सुना कर कह दिया कि “जिस दिन बुढ़वा की अर्थी उठेगी, उस दिन वह पाँच बामन खिलायेगी।” उसके बाद ही बूढ़े धणुधारी रात में घर से निकल गये। यह तो हैं पारिवारिक संकट। चलते-चलते एक सराय में उन्होंने शरण ली है। एक ‘पण्डी जी’ भी आकर ठहरे हैं। दोनों पारिवारिक एवं सामाजिक रूढ़ियों के प्रतीक हैं। नाक साहब के पास एक पुरानी तलवार है, ‘पण्डी जी’ के पास एक पंचांग। तलवार का उपयोग ‘आग को उकसाने के लिए किया जाता है और पंचांग का उपयोग बाटियाँ खाने के लिए। रात में दोनों को भूख लगी और कहीं से बाटी बनने की गन्ध मिली। खोजने पर पता चला कि सराय के पीछे महुए के पेड़ के नीचे मोहन आग में बाटी सेंक रहा है। बहुत तर्क-वितर्क करने, मीन-मेख करने के बाद वे दोनों ‘मोहन राम चमार’ के हाथों बनी बाटी खाने को तैयार हो गये। एक राजपूत, एक ब्राह्मण दोनों ने भूख के आग्रह से जातीय सीमा तोड़ी और समझ यह बनाते हैं।”[5]

काशीनाथ सिंह ने अपने भाव और विचारों को पाठकों के सामने स्पष्ट करने के लिए अपनी कहानियों में आत्म-कथात्मक शैलियों का इस्तेमाल किया है। इनकी कहानियों में पात्रों द्वारा अपने आत्मकथ्य को भी अभिव्यक्त किया गया है जो कहानी को सफल, संवेदनशील और रोचक संरचना प्रदान करता है। अपना रास्ता लो बाबा कहानी में देवनाथ के आत्मकथ्य के माध्यम से कहानीकार ने इस मर्म को स्पष्ट किया है- “देवनाथ गमगीन तो नहीं थे चिन्तित जरूरत थे। वे जिस मुसीबत से बचने के लिए दौड़-धूप कर रहे थे, वह उन्हें गले पड़ती हुई नजर आ रही थी। यह तो था कि वे अस्पताल और जाँच के बवाल को अपने सिर नहीं लेना चाहते थे लेकिन कहीं-न-कहीं उसके मन में यह भी था कि अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अच्छे हो सकते हैं। कोई पराए भी नहीं हैं, अलगा-गुजारी न होती तो सब एक ही थे।”[6]

काशीनाथ सिंह की कहानियों में प्रतीकात्मक शैलियों का प्रयोग हुआ है। जो वास्तविक स्थिति का बोध भी कराती हैं। काशी जी ने आन्तरिक मूल्यों को मूर्त करने के लिए प्रतीकों का सहारा लेते हैं। जिसके कारण उनकी कहानियाँ और भी प्रभावपूर्ण हो गया है। वस्तुतः काशी जी अपनी कहानियों में परिस्थितियों के बीच प्रतीकों को रखकर घटना का विधान करते हैं और कथानक को नया मोड़ देते हैं। ‘सुधीर घोषाल’ कहानी में भी नक्सलवादी विचारधारा को दिखाते हुए। कहानीकार ने ‘सुधीर घोषाल’ के व्यक्तित्व से प्रतीक रूप में सामूहिक शक्ति का निर्माण किया है। जो अन्याय और अत्याचार के खिलाफ सुनियोजित नक्शा तैयार करता है। जो खगेन्द्र ठाकुर के इन पंक्तियों में देखा जा सकता है- “उसी परिवार में रसोई बनाने वाले के रूप में क्रान्तिकारी सुधीर घोषाल रह रहा है। एक ही जगह तीन-तीन क्रान्तिकारी आ गये हैं, सभी एक-दूसरे से असम्बद्ध हैं जो भूमिगत जीवन में किया जाता है। जो विक्रम क्रान्तिकारी बनने का दिखावा करता है, वह घर में छिप सकता है, क्योंकि वह एक प्रेम-प्रसंग में फँसा है और उसकी प्रेमिका गर्भवती हो गयी है। असल में उसी से बचने के लिए वह भूमिगत है और खबर फैला दी गयी है कि वह दरभंगा गया है। यह रहस्योद्घाटन क्रान्तिकारक भेद खोलता है। सुधीर घोषाल सही मायने में क्रान्तिकारी है और प्रशासन से बचने लेने के लिए उसके यहाँ रसोइया बन गया है।”[7]

निष्कर्ष

काशीनाथ सिंह जनवादी चेतना से जुड़े थे, इसलिए इनकी कहानियों की भाषा ने एक नयी संवेदना विकसित की है। जिसमें सहजता और सरलता भी देखने को मिलती है। यह हम स्पष्टतः कह सकते हैं काशीनाथ सिंह ने अपनी कहानियों में शिल्प के नवीन विधानों को उपस्थित कर कहानी को अधिक रोचक एवं आकर्षक बनाया है। अतः हम कह सकते हैं कि काशी जी को भाषिक स्तर पर भी काफी सफलता प्राप्त हुई है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. डॉ. विमल साहित्य-सृजन और जनाकांक्षाएँ, दूसरा संस्करण, पृ.सं. 48
2. अन्तिम दशक की हिन्दी कहानियाँ, संवेदना और शिल्प- डॉ. नीरज शर्मा, वाणी प्रकाशन, नयी दिल्ली, पृ.सं. 155
3. अन्तिम दशक की हिन्दी कहानियाँ संवेदना और शिल्प- डॉ. नीरज शर्मा, वाणी प्रकाशन, नयी दिल्ली, पृ.सं. 47
4. कहानी परम्परा और प्रगति, खगेन्द्र ठाकुर, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, 2018, पृ.सं. 120
5. खगेन्द्र ठाकुर, काशीनाथ सिंह कला में नयेपन का विवेक, वाणी प्रकाशन, नयी दिल्ली, संस्करण प्रथम , 2018, पृ.सं. 116
6. कहानी उपखान, काशीनाथ सिंह, राजकमल प्रकाशन, नयी दिल्ली, पहला संस्करण 2003, पृ.सं. 311
7. कहानी परम्परा और प्रगति, खगेन्द्र ठाकुर वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, 2018, पृ.सं. 114